

DAS GEHEIMNIS DER ANZIEHUNG VOM SONNIGEN LAND

Nodirahon Karimova Abdurashidovna

AnDU Chet tillar fakulteti nemis tili va adabitoti kafedراسي

Nemis tili

Was macht Usbekistan für Touristen so attraktiv? Was unterscheidet das Land von den anderen touristischen Destinationen? Die Antwort auf diese Fragen liegt beinahe auf der Hand: Usbekistan ist ein Land mit Jahrtausenden alten Städten, einer unglaublichreichen Geschichte und Kultur und mit abwechslungsreichen Naturgebieten. Das warme Klima und die offenen und gastfreundlichen Menschen bieten die perfekten Voraussetzungen für gelungene Ferien.

Das heutige Territorium von Usbekistan wurde von Kriegerern aus allen Teilen der Welt erobert. So errichteten die Mazedonier, Araber und Mongolen ihre grossen Städte und Imperien hier. Viele dieser Orte existieren heute nur noch in Mythen und Geschichten. Der Wind und die Zeit haben diese grossartigen Städte von der Bildfläche verschwinden lassen. Auch wenn die Gebäude mit der Zeit verfielen, so blieben die Menschen zurück. Geschickte Handwerker, Ingenieure und kluge Geschäftsleute betrieben Handel in Usbekistan.

Der Tourismus in Usbekistan bezieht sich in erster Linie auf die alten Städte - Samarkand, Buchara und Chiwa. Ihre Geschichte geht Jahrhunderte zurück und ihre Baudenkmäler haben Tamerlan, Dschingis Khan und Alexander der Grosse übererlebt. An diesen Orten befinden sich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Landes und die Städte selbst gehören zum UNESCO-Welterbe. Zusammen mit Taschkent, Kokand, Andischan und Karschi bilden sie das historische Erbe der Usbekischen Republik.

Dainty, Tashkents Hochzeits Pilaw, ist in der Lage, den exquisitesten Gourmet zu begeistern. Mit einem Pichak-Messer, geschmiedet von den begabtesten Schmieden in Sharukhan, kann man den dünnsten Spinnweben Faden spalten. Des Weiteren ist Usbekistan Heimat von Margilan Satin, Fergana Holzschnitzereien, Surchandarjatandir-Kebab, Andijan Keramik-Geschirr und Rishtan

Terrakottakrügen, um nur einige der Spezialitäten und Handwerkskünste des Landes zu nennen.

Die abwechslungsreiche Natur Usbekistans wird auch für den Reisenden in Zentralasien interessant sein. Ein Grossteil des Landes wird von der Kyzylkum und Karakum Wüste, der Golodnaja (Hungrige) Steppe und des Ustyurt Plateau eingenommen. Das UstyurtPlateau ähnelt einer fremdartigen Landschaft auf einem weit entfernten Planeten. Die Usbekischen Berge erreichen vielleicht nicht die Höhe des Himalayas oder der Alpen, sind deshalb für Wanderungen und Ausflüge nicht weniger interessant. In den Bergen befinden sich auch die Höhlenmalereien von prähistorischen Menschen. In den Flusstälern, welche seit Jahrhunderten die Landwirtschaft betrieben wird, finden sich köstliche Bio Plantagen, wo Torpedo grosse, saftig-süsse Melonen wachsen und Gemüse, für welches das Land berühmt ist.

Während der Reise nach Usbekistan hat man die Möglichkeit, die Gastfreundschaft und Freundlichkeit der Menschen zu spüren. Die Einheimischen erzählen voller Begeisterung über das Leben, die Kultur und die Geschichte ihrer Region.

Die meisten Besucher von Usbekistan reisen in die antiken Städte Samarkand, Chiwa und Buchara. Die mittelalterlichen Medressen, Moscheen und Mausoleen mit ihren türkisfarbenen Dächern haben ihren orientalischen Charme über die Jahre hinweg nicht verloren. Sie sind nicht weniger interessant als die Denkmäler des alten Indiens, Chinas oder Ägypten. Das einzigartige Design und die Zusammensetzung der Monumentalbauten überraschen mit geschickter Arbeit der mittelalterlichen Handwerker.

Moderne Städte weltweit unterscheiden sich oft nicht gross voneinander. Restaurants, Kinos und Bars sehen alle gleich aus. Die Hotelzimmer ähneln sich so sehr, dass man eines Morgens aufwacht und nicht mehr weiss ob man in Bern oder Canberra ist. Ganz anders ist das Gefühl, nachdem man in einer Jurte, inmitten der Wüste übernachtet hat. Jurten sind seit jeher das Zuhause von Nomaden. Sie spenden während den heissen Sommermonaten angenehme Kühle und im Winter speichern

sie die Wärme. Mehr und mehr Usbekische Touristen wollen die traditionelle Lebensweise kennen lernen und leben während mehreren Tagen bei Gastfamilien (Guesthouses) oder in Jurten. Die Quintessenz des usbekischen Ethnos sind verschiedenen ethnographische und kulinarische Festivals, Kunst und Handwerks Messen von Frühling bis Herbst.

Viele Reisende, möchten nicht jeden Tag von einem Führer von einer Sehenswürdigkeit zur anderen geschleppt werden, was auch gar nicht nötig ist. Usbekistan bietet eine grosse Vielfalt an Abenteuern und Aktivitäten an. In der näheren Umgebung von Taschkent befinden sich die Tschimgan und Chorvoq Berge, das Nuratau Gebirge, die Kysylkum Wüste und der Aydarkul See. Spannend ist auch eine Reise zum Aralsee und zum Ustyurt Plateau. All diese Orten bieten eine breite Auswahl an Wanderungen, Jeep Safaris, Angeln und Jagt Ausflügen an und im Winter sogar Skifahren. Dazu liegen die Reiserouten in der Nähe von Naturschutzgebieten und Nationalparks, wo versucht wird die unberührte Natur zu erhalten.